

CERTIFICATE

OF ACHIVEMENT

this cetificate is proudly presented to

NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION

JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Юлдашева Нафиса Саидназаровна

АКСИОЛОГИК ЁНДАШУВ АСОСИДА БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИ ПЕДАГОГИК

ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ИЖТИМОЙ – ПЕДАГОГИК ЗАРУРИЯТИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

YANVAR/ 2023

